

	<p>FAKULTAS KEDOKTERAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KEPERAWATAN (FK-KMK) UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)</p> <p>Instrumen Survei Analisis Implementasi Manfaat Pelayanan Kesehatan Untuk Disabilitas Dalam Mencapai Universal Health Coverage (UHC)</p> <p>Responden: Disabilitas Kode Instrumen: 1A</p>
<p>Kode Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kab Buleleng - 0362 ● Kota Denpasar - 0361 ● Kab Bantul - 0274 ● Kota Yogyakarta - 075 ● Kab Kupang - 0380 ● Kota Kupang - 0381 <p>Kode Enumerator :</p>	

Pembukaan

Selamat [pagi/siang/sore] perkenalkan saya sebagai enumerator untuk Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM). Saya izin untuk melakukan tanya-jawab kepada Bapak/Ibu/Saudara/i kurang lebih 60 menit jika diperbolehkan.

Sebelum kita mulai saya akan memberikan lembar penjelasan dan formulir kesediaan untuk ditandatangani. Dalam lembar penjelasan ini, Bapak/Ibu/Saudara/i saya akan membacakan lebih rinci tentang kegiatan ini. Pada dasarnya, keikutsertaan bersifat sukarela. Kalau ada pertanyaan yang membuat tidak nyaman, boleh tidak dijawab. Kalau Bapak/Ibu/Saudara/i memutuskan berhenti di tengah proses tanya-jawab, tidak apa-apa. Semua informasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i akan kami jaga kerahasiaannya. Kami juga akan memberikan tanda terima kasih berupa souvenir.

Kalau Ibu/Bapak bersedia untuk kami wawancara, saya akan memberikan formulir persetujuan untuk Bapak/Ibu/Saudara/i tanda tangani. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada pihak UGM, Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menghubungi nomor atau alamat email yang ada di lembar penjelasan

A. Informasi umum responden

Bagian ini mendiskusikan tentang identitas responden, riwayat pekerjaan dan pendidikan, informasi bantuan sosial dan jaminan kesehatan yang mereka dimiliki.

<p>Identitas responden Bagian ini akan menanyakan tentang data diri responden yang akan digunakan untuk kebutuhan tindak lanjut dari hasil survei. Tindak lanjut tersebut dapat berupa wawancara dan melibatkan dalam kegiatan lainnya.</p>		
<p>Nomor Responden [Kode Daerah/Kode Sampel]</p>		
<p>Bagaimana kondisi kesehatan Bapak/Ibu/Saudara/i hari ini?</p>	<p>1. Baik 2. Tidak baik</p>	

<i>Kondisi kesehatan secara menyeluruh termasuk fisik dan mental.</i>			
A1	Nama		
A2	Jenis kelamin	1. Perempuan 2. Laki-laki	
A3	Usia		
A4	Nomor telepon/HP/Whatsapp		
A5	Alamat rumah [Jalan, gang dan nomor rumah]		
A6	Asal Desa/Kelurahan		
A7	Asal Kota/Kabupaten	1. Kab Buleleng 2. Kota Denpasar 3. Kab Bantul 4. Kota Yogyakarta 5. Kab Kupang 6. Kota Kupang	
A8	Asal Provinsi	1. Bali 2. DI Yogyakarta 3. Nusa Tenggara Timur	
A9	Status	0. Belum menikah 1. Menikah 2. Duda/janda, meninggal 3. Duda/janda, bercerai	
Riwayat Pendidikan dan pekerjaan Bagian ini akan mendiskusikan riwayat pekerjaan dan pendidikan. Jika tidak memiliki pekerjaan atau tidak menyelesaikan pendidikan maka kami akan responden perlu memberikan alasannya.			
A10	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i sedang menempuh pendidikan formal saat ini? [responden adalah mereka yang berada usia 18 - 59 tahun]	0. Tidak 1. Ya	Jika 0 ke A12 Jika 1 ke A11
A11	Apa pendidikan yang sedang Bapak/Ibu/Saudara/i tempuh saat ini? [responden adalah mereka yang berada usia 18 - 59 tahun]	1. SMP/ sederajat 2. SMP Luar Biasa 3. SMA/ sederajat 4. SMA Luar Biasa 5. Kejar Paket A/B/C 6. Diploma 7. S1/ lebih tinggi	Setelah ini ke A15
A12	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mendapatkan pendidikan formal?	0. Tidak 1. Ya	Jika 0 ke A14 Jika 1 ke A13
A13	Apa pendidikan formal terakhir yang pernah Bapak/Ibu/Saudara/i ikuti?	0. Tidak tamat SD 1. Tamat SD/ sederajat 2. Tamat SMP/ sederajat 3. Tamat SMP Luar Biasa 4. Tamat SMA/ sederajat	Setelah ini ke A15

	[pendidikan formal terakhir adalah pendidikan formal yang telah mereka selesaikan atau lulus]	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tamat SMA Luar Biasa 6. Tamat Kejar Paket A/B/C 7. Tamat Pendidikan Tinggi/Universitas 	
A14	Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i tidak mengikuti pendidikan formal?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Kondisi disabilitas menghambat proses pembelajaran 1. Keterbatasan akses (transportasi dan infrastruktur jalan) ke tempat pendidikan 2. Keterbatasan biaya 3. Tidak diizinkan oleh dokter 4. Tidak diizinkan oleh keluarga 5. Gedung dan fasilitas sekolah tidak aksesibel 6. Keterbatasan guru sekolah 7. Tidak membutuhkan 77. Lainnya, sebutkan ____ 	Setelah ini ke A15
A15	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mengikuti pendidikan informal? [Pendidikan informal berupa pelatihan, belajar baca dan menulis di komunitas, dan mengikuti pendidikan diluar bangku sekolah]	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	Jika 0 ke A18 Jika 1 ke A16-A17
A16	Berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mendapatkan pendidikan informal tersebut?	____ kali	
A17	Kapan terakhir kali mengikuti pendidikan informal tersebut?	____ bulan	Setelah ini ke A19
A18	Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i tidak mengikuti pendidikan informal?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Kondisi disabilitas menghambat proses pembelajaran 1. Keterbatasan akses (transportasi dan infrastruktur jalan) ke tempat pendidikan 2. Keterbatasan biaya 3. Tidak diizinkan oleh dokter 4. Tidak diizinkan oleh keluarga 5. Gedung dan fasilitas sekolah tidak aksesibel 6. Keterbatasan guru sekolah 7. Tidak membutuhkan 77. Lainnya, sebutkan ____ 	Setelah ini ke A19
A19	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i memiliki pekerjaan?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	Jika 1 ke A20 Jika 1 ke A19
A20	Apa pekerjaan yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak bekerja 1. Pegawai Negeri Sipil 2. TNI / ABRI / Polisi 3. Guru / dosen 4. Pegawai Swasta (staff) 5. Buruh Pabrik / Kantor swasta (Office Boy, Satpam) 6. Pedagang barang 7. Pedagang makanan 8. Wiraswasta – penghasil barang (mis: konveksi, furniture, 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa dipilih lebih dari satu • Setelah ini ke A22

		pembuatan tahu / tempe, dsb) 9. Wiraswasta - penyedia jasa (mis: tambal ban, penjahit, service elektronik, tukang pijat, dsb) 10. Petani pemilik lahan 11. Nelayan pemilik perahu 12. Peternak, pemilik peternakan 13. Buruh (Tukang batu, Tukang kayu, supir angkot/taksi, tukang ojek, buruh tani / buruh nelayan/ buruh di peternakan) 77. Lainnya, sebutkan ____	
A21	Kenapa Bapak/Ibu/Saudara/i tidak memiliki pekerjaan?	1. Kondisi disabilitas 2. Kondisi kesehatan yang membutuhkan perawatan rutin 3. Sudah pensiun 4. Masih dalam proses pelatihan 5. Masih sekolah 6. Sudah ditanggung oleh keluarga pribadi 7. Sulit menemukan pekerjaan yang cocok 8. Terbatas informasi tentang lowongan kerja 9. Belum mulai mencari pekerjaan 10. Orang tua atau pasangan tidak membiarkan saya bekerja 11. Tidak ada alasan yang diberikan 77. Lainnya, sebutkan ____	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa dipilih lebih dari satu • Setelah ini ke A22
Informasi Jaminan Sosial Bagian ini akan mendiskusikan tentang bantuan sosial dan jaminan kesehatan yang dimiliki oleh responden. Kepemilikan jaminan kesehatan ini akan mempengaruhi pertanyaan pada bagian selanjutnya.			
A22	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I pernah mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah dalam satu tahun terakhir?	0. Tidak 1. Ya	Jika 0 ke A24 Jika 1 ke A23
A23	Berapa besaran bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari PIP dalam satu tahun terakhir?	Rp _____ 7.777.777.777 [tidak ingat]	
A24	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I pernah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah dalam satu tahun terakhir?	0. Tidak 1. Ya	Jika 0 ke A26 Jika 1 ke A25
A25	Berapa besaran bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari PKH dalam satu tahun terakhir?	Rp _____ 7.777.777.777 [tidak ingat]	
A26	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/I pernah mendapatkan Program Bansos Rastra/ Bantuan Pangan dari pemerintah dalam satu tahun terakhir?	0. Tidak 1. Ya	Jika 0 ke A28 Jika 1 ke A27

A27	Berapa besaran bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari Bansos Rasta? [bantuan ini dalam bentuk beberapa kilo beras]	_____kilo 7.777.777.777 [tidak ingat]	
A28	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)?	1. Ya 0. Tidak	Jika 1 ke A29 Jika 0 ke A32
A29	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mendapatkan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)?	1. Ya 0. Tidak	Jika 0 ke A32 Jika 1 ke A30
A30	Apa bentuk ATENSI yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan?	1. Sandang dan pangan 2. Tempat tinggal sementara 3. Akses kesehatan 4. Akses pendidikan 5. Akses identitas	Jika 3 ke A31
A31	Apa bentuk akses kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari ATENSI?	1. Pendaftaran jaminan kesehatan 2. Bantuan untuk biaya layanan kesehatan 3. Bantuan transportasi untuk ke fasilitas kesehatan 4. Bantuan penginapan selama berobat jalan di fasilitas kesehatan 5. Bantuan untuk proses rujukan ke fasilitas kesehatan 6. Bantuan pengurusan administrasi selama berobat 7. Bantuan pendampingan selama berobat di fasilitas kesehatan 8. Lainnya, sebutkan	Bisa memilih lebih dari satu
A32	Sebelum pertanyaan ini: jelaskan kepada peserta tentang bentuk jaminan kesehatan lihat SHOWCARD. Apa jaminan/asuransi kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki?	1. BPJS Kesehatan/KIS/ASKES/Jamskesda 2. Asuransi swasta 3. Tidak punya	Jika 1 ke A34 Jika 2 ke B Jika 3 ke A33 Bisa memilih lebih dari satu
A33	Kenapa Bapak/Ibu/Saudara/i tidak memiliki jaminan/asuransi kesehatan?	1. Tidak tau cara mendaftar 2. Tidak memiliki akses untuk mendaftar 3. Tidak mengetahui jaminan/asuransi kesehatan 4. Tidak mampu membayar iuran 5. Tidak mau memiliki jaminan/asuransi kesehatan	Bisa memilih lebih dari 1 Setelah ini ke B
A34	Siapa yang memegang kartu BPJS Kesehatan/KIS/ASKES/Jamskesda?	1. Diri sendiri 2. Orang tua 3. Suami/Istri 4. Anak 5. Keluarga lainnya 6. Pendamping 7. Kepala desa. 8. Petugas Puskesmas 77. lainnya	

A35	Dapatkah Bapak/Ibu/Saudara/i menunjukkan kartu BPJS Kesehatan/KIS/ASKES/Jamkesda?	0. Tidak 1. Ya	
A36	Apa jenis kepesertaan BPJS Kesehatan Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. PBI (ditanggung pemerintah) 2. PBP (bayar sendiri) 3. PPU (ditanggung oleh tempat kerja/dipotong dari gaji) 4. Bukan Pekerja (ditanggung oleh tempat kerja sebelum pensiun/dipotong dari uang pensiun)	Jika 1 langsung ke bagian B Jika 2 ke A37 dan A38 Jika 3, 4 hanya ke A37
A37	Apa kelas rawat inap yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki dari jaminan/asuransi kesehatan?	1. Kelas I 2. Kelas II 3. Kelas III	
A38	Jika PBP, Siapa yang membayar iuran JKN/BPJS Kesehatan Bapak/Ibu/Saudara/i setiap bulan?	1. Bayar sendiri 2. Orang Tua 3. Saudara 4. Anak 5. Diluar keluarga/orang lain	

B. Informasi Rumah Tangga

Bagian ini mendiskusikan tentang kondisi keluarga dan pengeluaran rumah tangga. Kondisi keluarga akan mendiskusikan tentang jumlah kepala dan anggota keluarga dalam satu rumah. Pengeluaran rumah tangga akan mendiskusikan tentang berapa biaya yang dikeluarkan dalam satu bulan untuk kebutuhan makan, non makanan dan kebutuhan rutin. **Jika responden adalah Kepala Keluarga atau Istri/Ibu atau orang dewasa yang mengetahui kondisi keluarga dan pengeluarannya, maka dapat ditanyakan langsung kepada responden.** Namun, jika responden tidak mengetahui/sulit mengingat tentang anggota keluarga yang ada dalam Kartu Keluarga (KK) dan yang tinggal satu rumah dan tidak mengetahui pengeluaran rumah tangga, **maka tanyakan kepada keluarga responden (Ibu/Ayah/Saudara) yang tinggal bersama responden.**

Catatan untuk enumerator

Sebelum memulai pertanyaan tanyakan kepada responden:

Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui/mengingat kepala dan anggota keluarga yang ada dalam KK dan yang tinggal di rumah? <i>Minta responden untuk melihat KK.</i>	1. Ya 2. Tidak Jika Ya maka enumerator dapat bertanya langsung ke responden. Jika Tidak maka enumerator harus menanyakan kepada keluarga responden (Ibu/Ayah/Saudara) yang tinggal bersama responden.
Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui pengeluaran rumah tangga/keluarga per bulan?	1. Ya 2. Tidak Jika Ya maka enumerator dapat bertanya langsung ke responden. Jika Tidak maka enumerator harus menanyakan kepada keluarga responden (Ibu/Ayah/Saudara) yang tinggal bersama responden.

Kondisi keluarga

Bagian ini akan berdiskusi tentang peranan kepala keluarga dan jumlah anggota keluarga. Kepala keluarga dalam bagian ini adalah orang yang telah ditunjukan dalam Kartu Keluarga (KK). Maka ada kemungkinan besar dalam satu rumah memiliki lebih dari satu kepala keluarga karena dalam satu rumah bisa memiliki lebih dari satu KK. **Jika diizinkan minta responden untuk menunjukan KK yang mereka miliki.**

B1	Berapa jumlah anggota keluarga yang terdaftar dalam KK?	___ orang	
----	---	-----------	--

B2	Berapa jumlah anggota keluarga yang tidak terdaftar dalam KK tetapi tinggal di rumah?	___ orang	
B3	Berapa jumlah kepala keluarga yang ada di rumah? [kepala keluarga yang tercatat dalam KK atau berapa jumlah KK dalam rumah Bapak/Ibu/Saudara/i]	___ orang	
B4	Apakah Kepala Keluarga membiayai anggota keluarga yang ada di rumah? [Kepala keluarga yang satu KK dengan responden]	1. Ya 0. Tidak	Jika 1 ke B5 - B7 Jika 0 ke B8
B5	Berapa jumlah anggota keluarga yang biayai kebutuhan hidupnya?	___ orang	
B6	Siapa saja yang kebutuhan hidup yang ditanggung Kepala Keluarga?	1. Suami 2. Istri 3. Anak 4. Orang tua 5. Mertua 6. Sepupu 7. Cucu 8. Ponakan 9. Semua 77. Lainnya, sebutkan ___	<ul style="list-style-type: none"> o Dapat memilih lebih dari satu o Jika responden ada memilih 3 maka harus menjawab B7 o Jika tidak ada 3 maka langsung ke B9
B7	Berapa jumlah anak yang ada dalam KK?	___ orang	Setelah ini langsung ke B9
B8	Apa alasan Kepala Keluarga tidak membiayai anggota keluarga?	1. Tidak memiliki pendapatan 2. Pendapatan saya tidak cukup untuk membiayai orang lain 3. Anggota keluarga tidak membutuhkan biaya hidup dari saya 4. Tidak mau membiayai anggota keluarga 77. Lainnya, sebutkan___	Setelah ini langsung ke B9
<p>Pengeluaran Rumah Tangga Bagian ini akan berdiskusi tentang pengeluaran rumah tangga responden secara rutin untuk kebutuhan makanan, non makanan dan kesehatan (jaminan kesehatan) serta pengeluaran tidak rutin yang dikeluarkan per tahun.</p>			
B9	Berapa perkiraan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makan per bulan? [jika responden lupa/tidak tau mohon isikan 77.777.777.777]	Rp _____	
B10	Berapa perkiraan pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non-makanan per bulan? [pengeluaran untuk non makanan contohnya biaya listrik, biaya air/PDAM, biaya pulsa/internet dan biaya bensin kendaraan]	Rp _____	

	[jika responden lupa/tidak tau mohon isikan 77.777.777.777]		
B11	<i>Jika Anda memiliki BPJS Kesehatan dengan kepesertaan PBPJ... Berapa biaya yang Anda keluarkan membayar iuran untuk satu KK?</i> [jika responden lupa/tidak tau mohon isikan 77.777.777.777]	Rp _____	Jika membayar iuran untuk satu KK
B12	<i>Jika Anda memiliki BPJS Kesehatan dengan kepesertaan PBPJ... Berapa biaya yang Anda keluarkan membayar iuran per bulan?</i> [jika responden lupa/tidak tau mohon isikan 77.777.777.777]	Rp _____	Jika membayar iuran untuk diri sendiri
B13	<i>Jika Anda memiliki Asuransi Kesehatan Swasta dengan kepesertaan... Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membayar iuran/polis asuransi kesehatan swasta?</i> [jika responden lupa/tidak tau mohon isikan 77.777.777.777]	Rp _____	
B14	Pengeluaran tidak rutin lainnya Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan Tanyakan semuanya kepada responden, jika mereka tidak tahu/tidak bisa menjawab boleh dikosongkan.		
B14.a	Berapa pengeluaran untuk ibadah/upacara keagamaan yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan per tahun? [pengeluarannya seperti gotong royong untuk kebutuhan upacara keagamaan, kurban, zakat idulfitri, natal, imlek dll] [jika responden lupa/tidak tau mohon isikan 77.777.777.777]	Rp _____	
B14.b	Berapa pengeluaran untuk biaya sekolah yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan tahun ini?	Rp _____	
B14.c	Berapa pengeluaran untuk sumbangan/donasi sosial yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan tahun ini? [Sumbangan/donasi adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membantu orang lain (keluarga, tetangga, teman dll)] [jika responden lupa/tidak tau mohon isikan 77.777.777.777]	Rp _____	

Pendamping

Bagian ini akan berdiskusi tentang pendamping yang dimiliki oleh penyandang disabilitas untuk membantu kegiatan di rumah dan diluar rumah.

B15.	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i memiliki pendamping yang membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari di rumah dan di luar rumah?	0. Tidak 1. Ya	Jika 1 ke B17 - B23 Jika 0 ke B16 Perhatikan skip disini
B16	Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i tidak memiliki pendamping?	1. Saya bisa melakukan semua kegiatan sendiri 2. Saya tidak percaya dengan orang lain 3. Saya tidak memiliki biaya untuk memberi upah 4. Tidak ada yang mau mendampingi saya 77. Lainnya, sebutkan ____	Setelah ini ke C
B17	Siapa pendamping utama Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Pendamping utama adalah pendamping yang sebagian besar waktu menemani/membantu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk kegiatan di rumah dan di luar rumah]</i>	1. Orang Tua 2. Saudara 3. Suami/Istri 4. Anak 5. Cucu 6. Keluarga (Sepupu/Keponakan/Ip ar) 7. Teman 8. Tetangga 9. Perawat profesional 10. Orang lain yang dipekerjakan sebagai pendamping 77. Lainnya____	Hanya bisa memilih satu
B18	Apa upah yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan untuk pendamping utama?	1. Uang 2. Barang/bahan pokok 3. Tidak memberikan upah 77. Lainnya sebutkan ____	
B19	Sudah berapa lama pendamping itu membantu Bapak/Ibu/Saudara/i?	__ bulan	
B20	Apa yang dilakukan pendamping utama membantu Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Kegiatan di rumah 2. Kegiatan di tempat kerja/tempat belajar (sekolah/kampus) 3. Kegiatan di luar rumah 4. Mendampingi untuk berobat 77. Lainnya sebutkan ____	Dapat memilih lebih dari satu
B21	Jika pendamping utama berhalangan mendampingi, siapa yang akan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Orang Tua 2. Saudara 3. Suami/Istri 4. Anak 5. Cucu 6. Keluarga (Sepupu/Keponakan/Ip ar) 7. Teman 8. Tetangga	Dapat memilih lebih dari satu

		9. Perawat profesional 10. Orang lain yang dipekerjakan sebagai pendamping 77. Lainnya____	
B22	Apa yang dibantu pendamping sementara untuk membantu Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Kegiatan di rumah 2. Kegiatan di tempat kerja/tempat belajar (sekolah/kampus) 3. Kegiatan di luar rumah 4. Mendampingi untuk berobat 77. Lainnya sebutkan ____	Dapat memilih lebih dari satu
B23	Apa upah yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan untuk pendamping sementara?	1. Uang 2. Barang/bahan pokok 3. Tidak memberikan upah 77. Lainnya sebutkan ____	Dapat memilih lebih dari satu

C. Kondisi Disabilitas: Penggunaan Alat Bantu, Pengalaman Terapi dan Pendamping

Bagian ini mendiskusikan tentang kondisi disabilitas dengan yang dilihat dari pengalaman menggunakan alat bantu, pengalaman melakukan terapi dan pengalaman memiliki pendamping.

Kondisi Disabilitas

Pada bagian awal ini, enumerator perlu melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi disabilitas responden. Proses observasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi langsung dengan:

1. Dari data responden yang sudah dimiliki oleh asisten peneliti/enumerator
2. Dari alat bantu yang digunakan
3. Dari kondisi fisik responden yang dapat dilihat langsung oleh enumerator

Setelah dapat diobservasi secara langsung, enumerator perlu meminta responden untuk menjelaskan kondisi disabilitasnya untuk memastikan responden memiliki/tidak memiliki kompleksitas ragam disabilitas.

C1	<i>Berdasarkan UU 8 tahun 2016, ada beberapa ragam disabilitas seperti disabilitas fisik, disabilitas netra dan disabilitas wicara/rungu. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/i, apa ragam disabilitas yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki?</i>	1. Disabilitas fisik 2. Disabilitas netra 3. Disabilitas wicara/rungu	Dapat dipilih lebih dari satu Jika 1 ke C2 Jika 2 ke C3 Jika 3 ke C4
----	---	---	---

Penggunaan alat bantu

Bagian selanjutnya ini, kita akan berdiskusi tentang kondisi disabilitas responden dan alat bantu yang digunakan. Responden akan diminta untuk menjelaskan lebih banyak tentang kondisi disabilitas fisik/netra/wicara/rungu yang dimiliki. Kemudian responden diminta juga menjelaskan alat bantu yang digunakan sesuai dengan ragam disabilitas yang dimiliki, beserta kualitasnya.

C2	Disabilitas Fisik		
C2.1	Mohon jelaskan kondisi Disabilitas fisik apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki?	1. Amputasi 2. Lumpuh layuh/kaku 3. Paraplegi 4. <i>Cerebral palsy</i> 5. Akibat stroke 6. Akibat kusta 7. Orang kecil 77. Lainnya sebutkan ____	
C2.2	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan	0. Tidak	Jika 0 ke C2.3 -

	alat bantu?	1. Ya	C2.5 Jika 1 C2.6 dan seterusnya
C2.3	Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i tidak menggunakan alat bantu?	1. Tidak memiliki biaya 2. Tidak punya informasi tentang alat bantu 3. Tidak membutuhkan alat bantu 77. Lainnya, sebutkan ____	
C2.4	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan kegiatan/pekerjaan rumah tanpa alat bantu? <i>[pertanyaan ini akan membandingkan penyBapak/Ibu/Saudara/ing disabilitas dengan alat bantu, tanpa alat bantu, memiliki pendamping dan tidak memiliki pendamping]</i>	1. Tidak terkendala 2. Terkendala	
C2.5	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan kegiatan di luar rumah tanpa alat bantu? <i>[pertanyaan ini akan membandingkan penyBapak/Ibu/Saudara/ing disabilitas dengan alat bantu, tanpa alat bantu, memiliki pendamping dan tidak memiliki pendamping]</i>	1. Tidak terkendala 2. Terkendala	Setelah ini ke C5
C2.6	Apa alat bantu untuk disabilitas fisik yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan?	1. Tongkat ketiak/kruk 2. Tongkat siku lengan 3. Kursi roda 4. Walker 5. Korset 6. Penguat kaki layuh 7. Brace/bris 8. Prosthese/prostesis 9. Motor modifikasi/bersespan 77. Lainnya ____	
C2.7	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i mendapatkan alat bantu?	1. Puskesmas 2. Rumah Sakit 3. Pusat Terapi 4. Di toko alat kesehatan 5. Organisasi sosial 6. Institusi pemerintah 7. Keluarga/kenalan	
C2.8	Bagaimana status kepemilikan alat bantu Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Milik sendiri 2. Bantuan 3. Sewa 4. Donasi/bekas pemakaian orang lain 5. Pinjaman	
C2.9	Dari mana Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mendapatkan alat bantu?	1. Program JKN- BPJS Kesehatan 2. Pemerintah (Kementerian Sosial) melalui program bantuan sosial 3. Pemerintah Daerah melalui program bantuan sosial daerah 4. Membeli sendiri dari uang	Dapat memilih lebih dari satu Jika 1 ke C2.10 - C2.21 Jika 2 ke C2.22 - C2.33 Jika 3 ke C2.34 - C2.44 Jika 4 ke C2.45 -

		5. pribadi Komunitas/pusat rehabilitasi disabilitas	C2.55 Jika 5 ke C2.56 - ke C2.67
Jika dari Program JKN-BPJS Kesehatan....			
C2.10	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari BPJS Kesehatan?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan__ 	
C2.11	<p>Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif 	
C2.12	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan di rumah?</p> <p><i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat membantu 2. Membantu 3. Tidak membantu 	
C2.13	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat membantu 2. Membantu 3. Tidak membantu 	
C2.14	<p>Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat membantu 2. Membantu 3. Tidak membantu 	
C2.15	<p>Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i telah menggunakan alat bantu dari JKN-BPJS Kesehatan tahun?</p>	<p>_____bulan</p>	
C2.16	<p>Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	<p>Jika 1 ke C2.18</p> <p>Jika 0 ke C2.17</p>
C2.17	<p>Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____ 	<p>Setelah ini ke C2.18</p>
C2.18	<p><i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	<p>Jika 1 ke C2.19 dan C2.21</p> <p>Jika 2 ke C2.20 -</p>

	Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?		C2.21
C2.19	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C2.21
C2.20	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu pergantian dari JKN-BPJS Kesehatan 4. Alat bantu tidak tersedia di wilayah 5. Lainnya, sebutkan _____ 	Setelah ini ke C2.21
C2.21	Apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program JKN-BPJS Kesehatan dalam menyediakan alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menaikan harga tarif maksimal alat bantu 2. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 3. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 4. Masa ganti alat bantu fleksibel atau menyesuaikan kondisi disabilitas 5. Prosedur pengajuan yang lebih mudah/simpel 	
Jika dari program bantuan sosial Kementerian Sosial....			
C2.22	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari Kementerian Sosial?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan__ 	
C2.23	<p>Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif 	
C2.24	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah?</p> <p><i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C2.25	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 	

		3. Menyulitkan	
C2.26	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C2.27	Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i telah menggunakan alat bantu dari Kementerian Sosial?	_____ bulan	
C2.28	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C2.30 Jika 0 ke C2.29
C2.29	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 77. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C2.30
C2.30	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C2.31 dan C2.33 Jika 2 ke C2.33 - C2.33
C2.31	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C2.33
C2.32	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu penggantian dari Kementerian Sosial 4. Program Kementerian Sosial hanya memberikan satu kali alat bantu 5. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C2.33
C2.33	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Kementerian Sosial?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata 4. Lainnya, sebutkan _____	
Jika dari program bantuan sosial Pemerintah Daerah....			
C2.34	Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari Pemerintah Daerah? <i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas</i>	1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan__	

	<i>fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i>		
C2.35	Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i>	1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif	
C2.36	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan di rumah? <i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C2.37	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C2.38	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C2.39	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C2.41 Jika 0 ke C2.40
C2.40	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C2.41
C2.41	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C2.42 dan C2.44 Jika 2 ke C2.43 - C2.44
C2.42	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C2.44
C2.43	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu penggantian dari Pemerintah Daerah 4. Program Pemerintah Daerah hanya memberikan satu kali alat bantu 5. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C2.44
C2.44	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Kementerian Sosial?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat	

		bantu secara merata 4. Lainnya, sebutkan ____	
Jika membeli sendiri....			
C2.45	Jika membeli sendiri , berapa biaya untuk alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan?	Rp _____	
C2.46	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menetapkan alat bantu yang dibeli sendiri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter 2. Rekomendasi pusat rehabilitasi 3. Rekomendasi keluarga 4. Rekomendasi teman 5. Rekomendasi organisasi disabilitas 7. Lainnya, sebutkan__ 	
C2.47	Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif 	
C2.48	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan di rumah? <i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C2.49	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C2.50	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C2.51	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	Jika 1 ke C2.53 Jika 0 ke C2.52
C2.52	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan ____ 	Setelah ini ke C2.53
C2.53	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	Jika 1 ke C2.54 Jika 0 ke C2.55
C2.54	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____bulan	

C2.55	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum memiliki dana 4. Masih menunggu bantuan/donasi 5. Lainnya, sebutkan _____ 	
Jika dari komunitas/pusat rehabilitasi			
C2.56	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari komunitas/pusat rehabilitasi?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan__ 	
C2.57	Tuliskan nama komunitas/pusat rehabilitasi yang memberikan alat bantu Bapak/Ibu/Saudara/i	_____	
C2.58	<p>Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif 	
C2.59	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah?</p> <p><i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C2.60	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C2.61	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C2.62	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	Jika 1 ke C2.64 Jika 0 ke C2.63
C2.63	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____ 	Setelah ini ke C2.64
C2.64	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 2. Belum Pernah 	Jika 1 ke C2.65 dan C2.67

	<i>alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?		Jika 0 ke C2.66 - C2.67
C2.65	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	1. _____	Setelah ini ke C2.67
C2.66	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum ada bantuan lagi dari komunitas 4. Hanya memberikan satu kali alat bantu 5. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C2.67
C2.67	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Komunitas/pusat rehabilitas?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata 77. Lainnya, sebutkan _____	
C3	Disabilitas netra		
C3.1	Mohon jelaskan kondisi Disabilitas netra apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki?	1. Buta 2. Low vision	
C3.2	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan alat bantu?	0. Tidak 1. Ya	Jika 0 ke C3.3 - C3.5 Jika 1 C3.6 dan seterusnya
C3.3	Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i tidak menggunakan alat bantu?	1. Tidak memiliki biaya 2. Tidak punya informasi tentang alat bantu 3. Tidak membutuhkan alat bantu 77. Lainnya, sebutkan _____	
C3.4	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan kegiatan rumah tanpa alat bantu? <i>[pertanyaan ini akan membandingkan penyBapak/Ibu/Saudara/ing disabilitas dengan alat bantu, tanpa alat bantu, memiliki pendamping dan tidak memiliki pendamping]</i>	1. Tidak terkendala 2. Terkendala	
C3.5	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan kegiatan di luar rumah tanpa alat bantu? <i>[pertanyaan ini akan membandingkan penyBapak/Ibu/Saudara/ing disabilitas dengan alat bantu, tanpa alat bantu, memiliki pendamping dan tidak memiliki pendamping]</i>	1. Tidak terkendala 2. Terkendala	Setelah ini ke C5
C3.6	Apa alat bantu untuk disabilitas netra yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan?	1. Tongkat putih/ <i>white cane</i> 2. Kaca mata	

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Alat bantu braille 4. Lup 5. Open book software 6. Digital magnifier 7. Screen reader 8. Scanner 77. lainnya ____ 	
C3.7	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i mendapatkan alat bantu?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas 2. Rumah Sakit 3. Pusat Terapi 4. Di toko alat kesehatan 5. Organisasi sosial 6. Institusi pemerintah 7. Keluarga/kenalan 	
C3.8	Bagaimana status kepemilikan alat bantu Bapak/Ibu/Saudara/i?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Milik sendiri 2. Bantuan 3. Sewa 4. Donasi/bekas pemakaian orang lain 5. Pinjaman 	
C3.9	Dari mana Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mendapatkan alat bantu	<ul style="list-style-type: none"> 1. Program JKN- BPJS Kesehatan 2. Pemerintah (Kementerian Sosial) melalui program bantuan sosial 3. Pemerintah Daerah melalui program bantuan sosial daerah 4. Membeli sendiri dari uang pribadi 5. Komunitas/pusat rehabilitasi disabilitas 	<p>Dapat memilih lebih dari satu</p> <p>Jika 1 ke C3.10 - C3.21</p> <p>Jika 2 ke C3.22 - C3.33</p> <p>Jika 3 ke C3.34 - C3.44</p> <p>Jika 4 ke C3.45 - C3.55</p> <p>Jika 5 ke C3.56 - C3.67</p>
Jika dari Program JKN-BPJS Kesehatan....			
C3.10	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari BPJS Kesehatan?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan__ 	
C3.11	<p>Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif 	

C3.12	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah? <i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C3.13	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C3.14	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C3.15	Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i telah menggunakan alat bantu dari JKN-BPJS Kesehatan tahun?	_____	
C3.16	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C3.18 Jika 0 ke C3.17
C3.17	<i>Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?</i>	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C3.18
C2.18	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan. Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</i>	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C3.19 dan C3.21 Jika 2 ke C3.20 - C3.21
C2.19	<i>Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?</i>	_____	Setelah ini ke C3.21
C3.20	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu pergantian dari JKN-BPJS Kesehatan 4. Alat bantu tidak tersedia di wilayah 77. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C3.21
C3.21	Apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program JKN-BPJS Kesehatan dalam menyediakan alat bantu?	1. Menaikan harga tarif maksimal alat bantu 2. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 3. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 4. Masa ganti alat bantu fleksibel atau menyesuaikan kondisi disabilitas	

		5. Prosedur pengajuan yang lebih mudah/simpel	
Jika dari program bantuan sosial Kementerian Sosial			
C3.22	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari Kementerian Sosial?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan__ 	
C3.23	<p>Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif 	
C3.24	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan di rumah?</p> <p><i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C3.25	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C3.26	<p>Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan 	
C3.27	<p>Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i telah menggunakan alat bantu dari Kementerian Sosial?</p>	_____	
C3.28	<p>Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	<p>Jika 1 ke C3.30</p> <p>Jika 0 ke C3.29</p>
C3.29	<p>Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 77. Lainnya, sebutkan <p>_____</p>	<p>Setelah ini ke C3.30</p>
C3.30	<p><i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i></p> <p>Apakah pernah mengganti alat bantu untuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 2. Belum Pernah 	<p>Jika 1 ke C3.31 dan C3.33</p> <p>Jika 2 ke C3.33 - C3.33</p>

	menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?		
C3.31	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C3.33
C3.32	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu penggantian dari Kementerian Sosial 4. Program Kementerian Sosial hanya memberikan satu kali alat bantu 5. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C3.33
C3.33	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Kementerian Sosial?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata 77. Lainnya, sebutkan _____	
Jika dari program bantuan sosial Pemerintah Daerah			
C3.34	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari Pemerintah Daerah?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i></p>	1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan__	
C3.35	<p>Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif	
C3.36	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah?</p> <p><i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i></p>	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C3.37	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?</p>	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	

C3.38	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C3.39	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C3.41 Jika 0 ke C3.40
C3.40	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C3.41
C3.41	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C3.42 dan C3.44 Jika 2 ke C3.43 - C3.44
C3.42	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C3.44
C3.43	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu penggantian dari Pemerintah Daerah 4. Program Pemerintah Daerah hanya memberikan satu kali alat bantu Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C3.44
C3.44	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Pemerintah Daerah?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata 4. Lainnya, sebutkan _____	
Jika membeli sendiri....			
C3.35	Jika membeli sendiri , berapa biaya untuk alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan?	Rp _____	
C3.46	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menetapkan alat kesehatan yang dibeli sendiri?	1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter 2. Rekomendasi pusat rehabilitasi 3. Rekomendasi keluarga 4. Rekomendasi teman 5. Rekomendasi organisasi disabilitas 77. Lainnya, sebutkan__	
C3.47	Apakah alat bantu yang digunakan sudah	1. Sudah adaptif	

	<p>adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	0. Tidak adaptif	
C3.48	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah?</p> <p><i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan 	
C3.49	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan 	
C3.50	<p>Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan 	
C3.51	<p>Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	<p>Jika 1 ke C3.53 Jika 0 ke C3.52</p>
C3.52	<p>Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____ 	Setelah ini ke C3.53
C3.53	<p><i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 0. Belum Pernah 	<p>Jika 1 ke C3.54 Jika 0 ke C3.55</p>
C3.54	<p>Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?</p>	_____	
C3.55	<p>Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum memiliki dana 4. Masih menunggu bantuan/donasi Lainnya, sebutkan _____ 	
Jika dari komunitas/pusat rehabilitasi			
C3.56	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari komunitas/pusat rehabilitasi?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 4. Lainnya, sebutkan__ 	

	<i>disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i>		
C3.57	Tuliskan nama komunitas/pusat rehabilitas yang memberikan alat bantu Bapak/Ibu/Saudara/i	_____	
C3.58	Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i>	1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif	
C3.59	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah? <i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C3.60	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C3.61	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C3.62	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C3.64 Jika 0 ke C3.63
C3.63	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C3.64
C3.64	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C3.65 dan C3.67 Jika 0 ke C3.66 - C3.67
C3.65	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C3.67
C3.66	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum ada bantuan lagi dari komunitas 4. Hanya memberikan satu kali alat bantu Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C3.67

C3.67	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Komunitas/pusat rehabilitas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata 77. Lainnya, sebutkan _____ 	
C4	Disabilitas Rungu-Wicara		
C4.1	Disabilitas Rungu/Wicara apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i miliki?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rungu 2. Wicara 3. Rungu dan wicara 	
C4.2	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan alat bantu dengar?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	Jika 0 ke C4.3 - C4.5 Jika 1 C4.6 dan seterusnya
C4.3	Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i tidak menggunakan alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki biaya 2. Tidak punya informasi tentang alat bantu 3. Tidak membutuhkan alat bantu 4. Lainnya, sebutkan _____ 	
C4.4	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan kegiatan/pekerjaan rumah tanpa alat bantu? <i>[pertanyaan ini akan membandingkan penyBapak/Ibu/Saudara/ing disabilitas dengan alat bantu, tanpa alat bantu, memiliki pendamping dan tidak memiliki pendamping]</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terkendala 2. Terkendala 	
C4.5	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan kegiatan diluar rumah tanpa alat bantu? <i>[pertanyaan ini akan membandingkan penyBapak/Ibu/Saudara/ing disabilitas dengan alat bantu, tanpa alat bantu, memiliki pendamping dan tidak memiliki pendamping]</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terkendala 2. Terkendala 	Setelah ini ke C5
C4.6	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i mendapatkan alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas 2. Rumah Sakit 3. Pusat Terapi 4. Di toko alat kesehatan 5. Organisasi sosial 6. Institusi pemerintah 7. Keluarga/kenalan 	
C4.7	Bagaimana status kepemilikan alat bantu Bapak/Ibu/Saudara/i?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Milik sendiri dari awal 2. Sewa Donasi/bekas pemakaian orang lain 	
C4.8	Dari mana Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mendapatkan alat bantu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program JKN- BPJS Kesehatan 2. Pemerintah (Kementerian Sosial) melalui program bantuan sosial 3. Pemerintah Daerah melalui program bantuan 	Dapat memilih lebih dari satu Jika 1 ke C4.10 - C4.21 Jika 2 ke C4.22 - C4.33 Jika 3 ke C4.34 -

		<p>sosial daerah</p> <p>4. Membeli sendiri dari uang pribadi Komunitas/pusat rehabilitasi disabilitas</p>	<p>C4.44 Jika 4 ke C4.45 - C4.55 Jika 5 ke C4.56 - C4.67</p>
<p>Jika dari Program JKN-BPJS Kesehatan....</p>			
C4.9	<p>Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari BPJS Kesehatan?</p> <p><i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i></p>	<p>1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 4. Lainnya, sebutkan__</p>	
C4.10	<p>Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?</p> <p><i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i></p>	<p>1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif</p>	
C4.11	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan di rumah?</p> <p><i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i></p>	<p>1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan</p>	
C4.12	<p>Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?</p>	<p>1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan</p>	
C4.13	<p>Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?</p>	<p>1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan</p>	
C4.14	<p>Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i telah menggunakan alat bantu dari JKN-BPJS Kesehatan tahun?</p>	<p>_____</p>	
C4.15	<p>Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?</p>	<p>1. Pernah 0. Belum Pernah</p>	<p>Jika 1 ke C4.17 Jika 0 ke C4.18</p>
C4.16	<p>Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?</p>	<p>1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____</p>	<p>Setelah ini ke C4.17</p>

C4.17	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.18 dan C4.20 Jika 2 ke C4.19 - C4.20
C4.18	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C4.20
C4.19	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu pergantian dari JKN-BPJS Kesehatan 4. Alat bantu tidak tersedia di wilayah 77. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C4.20
C4.20	Apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program JKN-BPJS Kesehatan dalam menyediakan alat bantu?	1. Menaikan harga tarif maksimal alat bantu 2. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 3. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 4. Masa ganti alat bantu fleksibel atau menyesuaikan kondisi disabilitas 5. Prosedur pengajuan yang lebih mudah/simpel	
Jika dari program bantuan sosial Kementerian Sosial			
C4.21	Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari Kementerian Sosial ? <i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i>	1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 77. Lainnya, sebutkan _____	
C4.22	Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i>	1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif	
C4.23	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah?	1. Membantu 2. Tidak membantu	

	<i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	3. Menyulitkan	
C4.24	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C4.25	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. Menyulitkan	
C4.26	Berapa lama Bapak/Ibu/Saudara/i telah menggunakan alat bantu dari Kementerian Sosial?	_____	
C4.27	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.29 Jika 0 ke C4.28
C4.28	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C4.29
C4.29	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.30 dan C4.32 Jika 2 ke C4.31 - C4.32
C4.30	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C4.32
C4.31	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu penggantian dari Kementerian Sosial 4. Program Kementerian Sosial hanya memberikan satu kali alat bantu 5. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C4.32
C4.32	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Pemerintah Daerah?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata 77. Lainnya, sebutkan _____	
Jika dari program bantuan sosial Pemerintah Daerah			
C4.33	Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari Pemerintah Daerah?	1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen	

	<i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i>	77. Lainnya, sebutkan__	
C4.34	Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i>	1. Sudah adaptif 0. Belum adaptif	
C4.35	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah? <i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.36	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.37	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.38	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.40 Jika 0 ke C4.39
C4.39	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C4.40
C4.40	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.41 dan C4.43 Jika 2 ke C4.42 - C4.43
C4.41	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C4.43
C4.42	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum masa waktu penggantian dari Pemerintah Daerah 4. Program Pemerintah Daerah hanya memberikan satu kali alat	Setelah ini ke C4.43

		bantu 5. Lainnya, sebutkan _____	
C4.43	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Kementerian Sosial?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata Lainnya, sebutkan _____	
Jika membeli sendiri...			
C4.44	Jika membeli sendiri , berapa biaya untuk alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan?	Rp _____	
C4.45	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i dapat menetapkan alat kesehatan yang dibeli sendiri?	1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter 2. Rekomendasi pusat rehabilitasi 3. Rekomendasi keluarga 4. Rekomendasi teman 5. Rekomendasi organisasi disabilitas 77. Lainnya, sebutkan__	
C4.46	Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i>	1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif	
C4.47	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan dirumah? <i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.48	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.49	Apakah alat bantu yang didapatkan membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	1. membantu 2. tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.50	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.52 Jika 0 ke C4.51
C4.51	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi	Setelah ini ke C4.52

		4. Lainnya, sebutkan _____	
C4.52	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.53 Jika 2 ke C4.54
C4.53	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	
C4.54	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum memiliki dana 4. Masih menunggu bantuan/donasi 5. Lainnya, sebutkan _____	
Jika dari komunitas/pusat rehabilitasi			
C4.55	Apa proses asesmen/pemeriksaan untuk menentukan alat bantu yang akan Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan dari komunitas/pusat rehabilitasi ? <i>[asesmen/pemeriksaan yang dimaksud adalah untuk mengukur bentuk/jenis alat bantu yang paling cocok dengan kondisi disabilitas. Contoh 1 memastikan jenis kursi atau kruk yang tepat untuk disabilitas fisik. Contoh 2 memastikan jenis alat bantu dengar yang cocok untuk disabilitas tuli]</i>	1. Pemeriksaan kondisi disabilitas 2. Uji coba alat bantu 3. Tidak ada asesmen 4. Lainnya, sebutkan__	
C4.56	Tuliskan nama komunitas/pusat rehabilitasi yang memberikan alat bantu Bapak/Ibu/Saudara/i	_____	
C4.57	Apakah alat bantu yang digunakan sudah adaptif sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i? <i>[Alat bantu yang adaptif adalah alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh disabilitas cerebral palsy dan paraplegi perlu kursi roda yang berbeda]</i>	1. Sudah adaptif 0. Tidak adaptif	
C4.58	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu kegiatan di rumah? <i>[kegiatan di rumah berupa pekerjaan domestik seperti masak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain]</i>	1. membantu 2. Tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.59	Apakah alat bantu yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan membantu bekerja/belajar?	1. Membantu 2. Tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.60	Apakah alat bantu yang didapatkan	1. Membantu	

	membantu Bapak/Ibu/Saudara/i olahraga?	2. Tidak membantu 3. menyulitkan	
C4.61	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan reparasi/memperbaiki dari JKN-BPJS Kesehatan?	1. Pernah 0. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.63 Jika 0 ke C4.62
C4.62	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah reparasi/memperbaiki alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Belum membutuhkan 3. Tidak tersedia layanan reparasi 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C4.63
C4.63	<i>Kondisi disabilitas bisa mengalami perubahan sehingga dapat mempengaruhi alat bantu yang digunakan.</i> Apakah pernah mengganti alat bantu untuk menyesuaikan perubahan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	1. Pernah 2. Belum Pernah	Jika 1 ke C4.64 Jika 2 ke C4.65
C4.64	Jika pernah, berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i mengganti alat bantu?	_____	Setelah ini ke C4.66
C4.65	Jika tidak, berikan alasan Bapak/Ibu/Saudara/i belum pernah mengganti alat bantu?	1. Baru mendapatkan 2. Masih bisa digunakan 3. Belum ada bantuan lagi dari komunitas 4. Hanya memberikan satu kali alat bantu 5. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke C4.66
C4.66	Alat bantu kesehatan seperti apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari program Komunitas/pusat rehabilitas?	1. Menyediakan alat bantu yang lebih adaptif 2. Menyediakan alat bantu yang lebih nyaman 3. Memberikan bantuan alat bantu secara merata Lainnya, sebutkan _____	
Pengalaman Layanan Terapi untuk Kondisi Disabilitas			
C5	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan terapi?	0. Tidak pernah 1. Pernah	Jika 1 ke C7 - C9 Jika 0 ke C6
C6	Jika tidak, apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i tidak melakukan terapi?	1. Tidak membutuhkan 2. Tidak memiliki biaya 3. Terbatas informasi (tempat dan jenis terapi) 4. Lainnya, sebutkan _____	Setelah ini ke D
C7	Jika pernah, apa terapi untuk kebutuhan disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i yang pernah dilakukan?	1. Fisioterapi 2. Terapi okupasi 3. Terapi perilaku 4. Terapi wicara 5. Operasi 6. Terapi dengan konsumsi obat 7. Tradisional, sebutkan _____ 77. Lainnya, sebutkan _____	Jika ada menjawab 5 ke C8

C8	Apa jaminan/asuransi kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan untuk mendapatkan terapi dengan obat?	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN-BPJS Kesehatan/KIS/ASKES 2. Asuransi swasta 3. Bantuan sosial pemerintah daerah 4. Donasi komunitas 5. Tidak ada, bayar sendiri 	Jika 5 ke C9-C10
C9	Jika bayar sendiri, berapa biaya yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan untuk membeli obat tersebut?	Rp _____	
C10	Kenapa Bapak/Ibu/Saudara/i membeli obat dengan bayar sendiri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan kesehatan saya tidak menanggung terapi obat 2. Tidak memiliki jaminan kesehatan 3. Tidak memiliki bantuan untuk terapi obat 4. Lainnya, sebutkan____ 	
C11	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan terapi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat Rehabilitasi 2. Puskesmas 3. Rumah Sakit 4. Terapi Tradisional 	<p>Jika 1 ke C13 - C17</p> <p>Jika 2 ke C18 - C21</p> <p>Jika 3 ke C22 - C25</p> <p>Jika 4 ke C26 - C29</p>
C12	Apa jaminan/asuransi kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan untuk mendapatkan terapi?	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN-BPJS Kesehatan/KIS/ASKES 2. Asuransi swasta 3. Bantuan sosial pemerintah daerah 4. Donasi komunitas 5. Tidak ada, bayar sendiri 	
Pusat Rehabilitasi			
C13	Berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i telah melakukan terapi?	_____ kali	
C14	Sudah berapa lama untuk Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan terapi?	_____ bulan	
C15	Apa nama tempat rehabilitasi Bapak/Ibu/Saudara/i?	_____	
C16	Apa perubahan yang Bapak/Ibu/Saudara/i alami?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menggerakkan tubuh 2. Dapat melakukan kegiatan sehari-hari (makan, bermain, menulis, berpakaian sendiri dll) 3. Dapat berkomunikasi 4. Tidak ada perubahan 	

		5. Lainnya, sebutkan____	
C17	Berikan penilaian untuk perkembangan kondisi disabilitas setelah terapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Baik 3. Netral / tidak ada perkembangan 4. Buruk 5. Sangat buruk 	Jika tidak pilihan tempat lain makan langsung ke C30
Puskesmas			
C18	Berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i telah melakukan terapi?	_____kali	
C19	Sudah berapa lama untuk Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan terapi?	_____bulan	
C20	Apa perubahan yang Bapak/Ibu/Saudara/i alami?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menggerakkan tubuh 2. Dapat melakukan kegiatan sehari-hari (makan, bermain, menulis, berpakaian sendiri dll) 3. Dapat berkomunikasi 4. Lainnya, sebutkan____ 	
C21	Berikan penilaian untuk perkembangan kondisi disabilitas setelah terapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Baik 3. Netral / tidak ada perkembangan 4. Buruk 5. Sangat buruk 	Jika tidak pilihan tempat lain makan langsung ke C30
Rumah Sakit			
C22	Berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i telah melakukan terapi?	_____kali	
C23	Sudah berapa lama untuk Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan terapi?	_____bulan	
C24	Apa perubahan yang Bapak/Ibu/Saudara/i alami?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menggerakkan tubuh 2. Dapat melakukan kegiatan sehari-hari (makan, bermain, menulis, berpakaian sendiri dll) 3. Dapat berkomunikasi 4. Lainnya, sebutkan____ 	
C25	Berikan penilaian untuk perkembangan kondisi disabilitas setelah terapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Baik 3. Netral / tidak ada perkembangan 4. Buruk 5. Sangat buruk 	Jika tidak pilihan tempat lain makan langsung ke C30

Terapi Tradisional			
C26	Berapa kali Bapak/Ibu/Saudara/i telah melakukan terapi?	_____kali	
C27	Sudah berapa lama untuk Bapak/Ibu/Saudara/i melakukan terapi?	_____bulan	
C28	Apa perubahan yang Bapak/Ibu/Saudara/i alami?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menggerakkan tubuh 2. Dapat melakukan kegiatan sehari-hari (makan, bermain, menulis, berpakaian sendiri dll) 3. Dapat berkomunikasi 4. Lainnya, sebutkan_____ 	
C29	Berikan penilaian untuk perkembangan kondisi disabilitas setelah terapi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat baik 2. Baik 3. Netral / tidak ada perkembangan 4. Buruk 5. Sangat buruk 	
C30	Apa layanan terapi yang Bapak/Ibu butuhkan tetapi belum pernah di dapatkan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fisioterapi 2. Terapi okupasi 3. Terapi perilaku 4. Terapi wicara 5. Operasi 6. Terapi dengan konsumsi obat 7. Lainnya, sebutkan_____ 	Jika tidak pilihan tempat lain makan langsung ke C30

D. Kondisi Kesehatan dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan

Bagian ini mendiskusikan tentang kondisi kesehatan responden saat ini dan riwayat penyakit yang dimiliki. Selain itu, akan diskusi juga terkait pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Pengalaman tersebut akan diukur dari kualitas layanan yang didapatkan hingga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan. Biaya layanan kesehatan akan diukur berdasarkan metode pembayaran yang digunakan oleh responden.

Kondisi Kesehatan			
Bagian ini mendiskusikan tentang kondisi kesehatan Bapak/Ibu/Saudara/i saat survei dilakukan dan pengalaman mendapatkan layanan kesehatan dalam waktu 1 tahun terakhir.			
D1	<p>Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i memiliki riwayat penyakit?</p> <p><i>[pilih salah satu penyakit dalam daftar ini]</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak memiliki 1. Hipertensi/Tekanan Darah Tinggi 2. Diabetes 3. Nyeri atau kekakuan sendi/tulang/otot 4. Jantung 5. Bronkitis kronis (penyakit paru-paru) 6. Asthma 7. Migrain yang berulang 8. Stroke 9. Depresi 	<p>Jika 1 - 77 maka ke D2 - D4</p> <p>Jika 0 maka ke D5</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 10. Kecemasan 11. Gastritis atau Maag 12. Kanker/Tumor 13. Gagal ginjal 14. TBC 15. HIV 77. lainnya, sebutkan secara spesifik 	
D2	Darimana anda mengetahui riwayat tersebut	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter/Rumah sakit/Puskesmas/Klinik 2. Praktek Bidan/Perawat 3. Keluarga 4. Diagnosis sendiri 5. Lainnya, sebutkan_____ 	
D3	Dalam 1 tahun terakhir, apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mengkonsumsi obat untuk penyakit tersebut?	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	
D4	<p>Dalam 1 tahun terakhir, apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan perawatan tertentu untuk penyakit tersebut?</p> <p>[perawatan tertentu berkaitan dengan operasi, kemo, radioterapi, cuci darah dan fisioterapi]</p>	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Operasi 2. Kemo 3. Radioterapi 4. Cuci darah 5. fisioterapi 	

D5	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah sakit dalam satu tahun terakhir?	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	Jika 1 ke D6 Jika 0 ke D7
D6	<p>Bagaimana kondisi sakit yang pernah Bapak/Ibu/Saudara/i alami dalam 1 tahun terakhir itu?</p> <p>[sakit akut/kronis seperti DBD, ashama, jantung, diabetes, stroke dll.Sakit ringan seperti pilek, batuk, demam ringan, sakit kepala, diare, dll)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sakit akut/kronis 2. Sakit ringan 	
D7	Apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i lakukan ketika sakit?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa diri ke fasilitas kesehatan/tenaga kesehatan 2. Hanya beli obat 3. Tidak melakukan apapun 4. Berobat tradisional 	Jika 1 ke D8 Jika 2 ke D10 - D13 Jika 3 ke D9
D8	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i berobat ketika sakit?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas 2. Rumah sakit 3. Dokter praktik 4. Klinik 5. Mantri/perawat 6. Bidan 	
D9	Kenapa Bapak/Ibu/Saudara/i tidak berobat ketika sakit atau membutuhkan layanan kesehatan?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tidak mampu membayar biaya kunjungan 2. Tidak ada transportasi yang tersedia 3. Tidak mampu membayar biaya transportasi 	

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Pernah mendapatkan perlakuan buruk 5. Tidak ada yang membantu 6. Tidak dapat mengambil cuti kerja atau memiliki komitmen lain 7. Obat atau peralatan penyedia layanan kesehatan tidak memadai 8. Keterampilan penyedia layanan kesehatan tidak memadai 9. Bapak/Ibu/Saudara/i tidak tahu lokasi Puskesmas 10. Pernah ke Puskesmas tetapi ditolak untuk mendapatkan perawatan kesehatannya 11. Saya tidak membutuhkan layanan di Puskesmas 12. Saya memilih untuk melakukan perawatan tradisional 77. Lainnya, sebutkan ____ 	
D10	Kenapa hanya beli obat ketika sakit?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki biaya untuk ke dokter/ fasilitas kesehatan 2. Fasilitas kesehatan jauh dari tempat tinggal 3. Sakit saya hanya butuh obat, tidak perlu diperiksa 4. Proses yang lebih cepat 77. Lainnya, sebutkan ____ 	
D11	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i membeli obat?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apotik 2. Warung 3. Minimarket 4. Tokoh jamu/obat tradisional 5. Toko obat 	
D12	Siapa yang membeli obat tersebut?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diri sendiri 2. Keluarga 3. Pendamping 4. Aplikasi online 	
D13	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui obat yang perlu diminum ketika sakit?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Saya pernah mendapatkan resep dari dokter sebelumnya 2. Disarankan oleh keluarga/teman yang berprofesi sebagai dokter/perawat/bidan/apoteker 3. Informasi dari keluarga/teman 4. Informasi dari internet 5. Informasi dari iklan televisi/radio 6. Lainnya, sebutkan ____ 	
D14	Apa alasan Bapak/Ibu/Saudara/i berobat tradisional daripada ke fasilitas layanan kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih murah 2. Mudah diakses / dekat dengan tempat tinggal 3. Saya percaya berobat tradisional lebih efektif 4. Saya tidak percaya berobat di fasilitas kesehatan/dokter/tenaga kesehatan 5. Tidak memiliki biaya 6. Berobat tradisional lebih prosesnya nyaman (cepat) dari pada di 	

		fasilitas kesehatan/dokter/tenaga kesehatan 7. Lainnya, sebutkan_____	
--	--	--	--

D15	Pemanfaatan layanan di Puskesmas Bagian ini akan mendiskusikan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/i ketika memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas.		
D15.1	Apa layanan yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan di Puskesmas?	_____	
D15.2	Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan layanan itu di Puskesmas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 kali dalam 1 bulan 2. 3 kali dalam 1 bulan 3. 2 kali dalam 1 bulan 4. 1 kali dalam 1 bulan 5. >4 kali dalam 1 bulan 	
D15.3	Bagaimana akses dari tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara/i ke Puskesmas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat sulit 2. Sulit 3. Mudah 4. Sangat Mudah 	
D15.4	Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tempat tinggal ke Puskesmas?	1. _____ menit	
D15.5	Apa transportasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan untuk ke Puskesmas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepeda 2. Motor 3. Mobil pribadi 4. Bus 5. Taxi 6. Gojek/Gocar 7. Perahu 8. Kapal 9. Jalan kaki 10. Tidak menggunakan transportasi 	Jika 9 dan 10 maka tidak perlu menjawab D15.6 dan D15.7
D15.6	Berapa biaya transportasi yang dibayar tunai untuk ke Puskesmas? [jika tidak ingat berikan angka 888888888]	Rp _____	
D15.7	Berapa biaya penginapan/ akomodasi (hotel, kos, homestay, dsb.) untuk mengakses Puskesmas? [jika tidak ingat berikan angka 888888888]	Rp _____	
D15.8	Apakah ada skema/bantuan/program yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan untuk transportasi dan akomodasi mengakses layanan Puskesmas?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada 1. Ada 	Jika 1 ke D15.9 - D15.10 Jika 0 ke D15.11

D15.9	Dari mana skema/bantuan/program penunangan pengeluaran itu berasal?	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemerintah Daerah 3. Pemerintah/Kementerian 4. Donor luar negeri 5. Organisasi komunitas/masyarakat 77. Lainnya, sebutkan ____	
D15.10	Apa bentuk bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uang 2. Jasa antar jemput 3. Penginapan gratis/rumah singgah gratis 77. Lainnya, sebutkan ____	

Pembayaran Layanan Kesehatan di Puskesmas

D15.11	Berapa jumlah biaya layanan kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan di Puskesmas?	Rp _____	
D15.12	Bagaimana layanan kesehatan tersebut dibayar? <i>[tanyakan kepada responden apakah mereka membayar layanan tersebut hanya dengan menggunakan satu pilihan atau juga dengan pilihan lainnya. Contohnya ketika responden menyatakan membayar dengan BPJS Kesehatan maka tanyakan lagi Apakah dibayar penuh oleh BPJS Kesehatan atau juga dibayar dengan uang sendiri/asuransi swasta/jaminan sosial?]</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. JKN-BPJS Kesehatan/KIS/ASKES 2. Asuransi swasta 3. Jaminan/bantuan sosial 4. Bayar sendiri 	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memilih lebih dari satu • Jika hanya 1 maka ke D15.13a setelah itu ke D15.17 • Jika hanya 2 maka ke D15.13b setelah itu ke D15.17 • Jika hanya 3 maka ke D15.13c setelah itu ke D15.17 • Jika hanya 4 maka ke D15.13d dan D15.14 setelah itu ke D15.17 • Jika responden menjawab lebih dari satu maka perlu menjawab 15.14 lebih dari satu dan ke D15.16 - D15.17, tidak perlu menjawab D15.15
D15.13	Jumlah biaya layanan kesehatan di Puskesmas yang dibayarkan		
Jika dengan JKN-BPJS Kesehatan/KIS/ASKES			
D15.13a	Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya BPJS Kesehatan, setelah ini langsung ke D15.18 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 15.13b/c/d dan ke D15.15 - D15.17

Jika dengan asuransi swasta			
D15.13b	Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh asuransi swasta? [jika tidak ingat berikan angka 888888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya asuransi swasta, setelah ini langsung ke D15.17 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 15.13a/c/d dan ke D15.15 - D15.17
Jika dengan jaminan/bantuan sosial			
D13.13c	Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh jaminan sosial? [jika tidak ingat berikan angka 888888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya jaminan bantuan/sosial, setelah ini langsung ke D15.17 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 15.13b/a/d dan ke D15.15 - D15.17
Jika dengan uang sendiri			
D15.13d	Berapa biaya layanan kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i bayar? [jika tidak ingat berikan angka 888888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya uang sendiri, setelah ini langsung ke D15.14 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke D15.15 - D15.17
Alasan Bapak/Ibu/Saudara/i membayar layanan kesehatan hanya dengan uang sendiri <i>[pertanyaan ini dapat dijawab jika responden hanya memilih pembayarannya dengan uang sendiri]</i>			
D15.14	Berikan alasan mengapa Bapak/Ibu/Saudara/i membayar layanan hanya dengan uang sendiri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki jaminan/asuransi kesehatan 2. Perawatan yang saya butuhkan tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan 3. Perawatan yang saya butuhkan tidak bisa ditanggung oleh asuransi swasta 4. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan 5. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung oleh asuransi swasta 6. Layanan kesehatan lebih cepat 7. Layanan kesehatan lebih baik 8. Lainnya, sebutkan_____ 	Setelah ini ke D15.17

Jika layanan dibayarkan secara kombinasi, maka...

[misalnya layanan kesehatan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta atau BPJS Kesehatan dan uang Pribadi]

D15.15	Berikan alasan mengapa pembayaran dikombinasikan dengan pembayaran lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung secara penuh 2. Perawatan yang saya butuhkan tidak ditanggung secara penuh oleh JKN/BPJS Kesehatan 3. Saya menaikan kelas rawat inap 4. Tidak dijelaskan oleh fasilitas kesehatan 77. Lainnya, sebutkan ____ 	
D15.16	Jika Bapak/ibu/saudara/i memiliki asuransi JKN/BPJS kesehatan, mengapa tetap memutuskan untuk membayar?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada kendala 1. Waktu antrian lama 2. Kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif 3. Bukan fasilitas tingkat kesehatan pertama yang seharusnya 4. Ditolak oleh fasilitas kesehatan 5. Waktu rawat inap terbatas 6. Kualitas layanan kesehatan akan lebih buruk 	

Persepsi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas

Bagian ini akan mendiskusikan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang pernah didapatkan. Diskusi kualitas ini akan dimulai dengan pertanyaan terkait kendala yang dihadapi, keselamatan dan kenyamanan, orientasi inklusivitas, waktu pelayanan dan proses rujukan.

D15.17	Apa saja kendala yang dirasakan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i ketika mendapatkan layanan kesehatan dalam hal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu antrian lama 2. Kepesertaan BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan 3. Polis asuransi swasta tidak bisa digunakan 4. Tidak mendapatkan ruang rawat inap 5. Ditolak oleh fasilitas kesehatan 6. Waktu rawat inap terbatas 7. Tidak ada kendala 	Dapat memilih lebih dari satu
--------	--	--	-------------------------------

Keselamatan dan kenyamanan pasien disabilitas

D15.18	Terdapat tanda pengarah yang jelas terkait tata letak ruangan termasuk tempat tunggu pasien	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ada, namun kurang jelas/dimengerti 2. Ada dan mudah dimengerti 77. Tidak ingat. 	
D15.19	Ruang tunggu memiliki tempat khusus bagi orang dengan disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak mudah di akses 1. Ada namun tidak jelas 2. Ada dan jelas 77. Tidak ingat. 	
D15.20	Kursi yang disediakan dalam ruang tunggu dan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak mudah di akses 1. Ada yang bisa diakses 	

	ruang pemeriksaan	2. Semua bisa diakses 77. Tidak ingat	
D15.21	Terdapat Lintasan kursi roda	0. Tidak terdapat 1. Terdapat namun tidak mudah digunaka 2. Terdapat dan mudah digunakan 77. Tidak ingat.	
D15.22	Terdapat Guiding block untuk pasien netra	0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat.	
D15.23	Terdapat pengeras suara yang dapat didengar	0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat.	
D15.24	Terdapat petunjuk jalur evakuasi	0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat.	
D15.25	Layanan kesehatan yang diberikan menghormati anda sebagai orang dengan disabilitas	0. Tidak 1. Sebagian staf menghormati 2. Semua staf menghormati 77. Tidak ingat.	
Berorientasi pada inklusivitas pasien			
D15.26	Staf yang ada dapat berkomunikasi dengan Bapak/Ibu/Saudara/i	0. Tidak ada 1. Sebagian staf mampu berkomunikasi 2. Semua staf mampu berkomunikasi dengan baik 77. Tidak ingat.	
D15.27	Staf yang ada dapat berkomunikasi dengan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan menggunakan dengan bahasa isyarat	0. Tidak ada 1. Sebagian staf mampu berkomunikasi 2. Semua staf mampu berkomunikasi dengan baik 77. Tidak ingat	
D15.28	Ketersediaan juru bahasa isyarat	0. Tidak tersedia 1. Tersedia, namun tidak dimengerti oleh pasien 2. Tersedia dan membantu proses layanan 77. Tidak ingat	
D15.29	Terdapat media yang membantu proses layanan kesehatan	0. Tidak ada 1. Ada namun tidak dapat digunakan 2. Ada dan digunakan dengan baik 77. Tidak ingat	
D15.30	Mampu berempati dengan kegelisahan/ kecemasan pasien dalam keadaan sakit yang derita	0. Tidak berempati 1. Sebagian berempati 2. Semua berempati 77. Tidak ingat	
Kualitas Waktu layanan			
D15.31	Waktu antrian pendaftaran	0. Cepat 1. Biasa saja 2. Lambat 77. Tidak ingat	

D15.32	Waktu antrian pemeriksaan	0. Cepat 1. Biasa saja 2. Lambat 77. Tidak ingat	
D15.33	Waktu pemeriksaan layanan	0. Memuaskan 1. Cukup 2. Tidak Cukup 77. Tidak ingat	
D15.34	Waktu antri pengambilan obat	0. Cepat 1. Biasa saja 2. Lambat 77. Tidak ingat	

Proses layanan rujukan

D15.35	Siapa yang membantu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mendapatkan rujukan dari Puskesmas ke layanan lainnya?	1. Petugas Puskesmas 2. Dinas Kesehatan 3. Keluarga 4. Teman 5. Organisasi / Komunitas Disabilitas 6. Tidak ada	Bisa memilih lebih dari satu
D15.36	Apa kendala yang Bapak/Ibu/Saudara/i hadapi saat melakukan layanan rujukan dari Puskesmas ke RS?	1. Tidak paham alur/proses rujukan 2. Jarak tempat tinggal ke layanan rujukan jauh 3. Keterbatasan biaya 4. Lainnya, sebutkan_____	

D16	Pemanfaatan layanan di RS Bagian ini akan mendiskusikan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/i ketika memanfaatkan layanan kesehatan di RS.		
D16.1	Apa layanan yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan di RS?	_____	
D16.2	Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan layanan itu di RS?	1. 4 kali dalam 1 bulan 2. 3 kali dalam 1 bulan 3. 2 kali dalam 1 bulan 4. 1 kali dalam 1 bulan 5. >4 kali dalam 1 bulan	
D16.3	Bagaimana akses dari tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara/i ke RS?	6. Sangat sulit 7. Sulit 8. Mudah 9. Sangat Mudah	
D16.4	Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tempat tinggal ke RS?	1. _____ menit	
D16.5	Apa transportasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan untuk ke RS?	1. Sepeda 2. Motor 3. Mobil pribadi 4. Bus 5. Taxi	Jika 9 dan 10 maka tidak perlu menjawab D16.6 dan D16.7

		6. Gojek/Gocar 7. Perahu 8. Kapal 9. Jalan kaki 10. Tidak menggunakan transportasi	
D16.6	Berapa biaya transportasi yang dibayar tunai untuk ke Puskesmas? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	11. Rp _____	
D16.7	Berapa biaya penginapan/ akomodasi (hotel, kos, homestay, dsb.) untuk mengakses RS? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	Rp _____	
D16.8	Apakah ada skema/bantuan/program yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan untuk transportasi dan akomodasi mengakses layanan RS?	0. Tidak ada 1. Ada	Jika 1 ke D16.9 - D16.10 Jika 0 ke D16.11
D16.9	Dari mana skema/bantuan/program penunjang pengeluaran itu berasal?	1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah/Kementerian 3. Donor luar negeri 4. Organisasi komunitas/masyarakat 77. Lainnya, sebutkan ____	
D16.10	Apa bentuk bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan?	1. Uang 2. Jasa antar jemput 3. Penginapan gratis/rumah singgah gratis 77. Lainnya, sebutkan ____	

Pembayaran Layanan Kesehatan di RS			
D16.11	Berapa jumlah biaya layanan kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan di RS?	Rp _____	
D16.12	Bagaimana layanan kesehatan tersebut dibayar? <i>[tanyakan kepada responden apakah mereka membayar layanan tersebut hanya dengan menggunakan satu pilihan atau juga dengan pilihan lainnya. Contohnya ketika responden menyatakan membayar dengan BPJS Kesehatan maka tanyakan lagi Apakah dibayar penuh oleh BPJS Kesehatan atau juga dibayar dengan uang sendiri/asuransi swasta/jaminan sosial?]</i>	1. BPJS Kesehatan/KIS/JKN 2. Asuransi swasta 3. Jaminan/bantuan sosial 4. Bayar sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memilih lebih dari satu • Jika hanya 1 maka ke D16.13a setelah itu ke D16.17 • Jika hanya 2 maka ke D16.13b setelah itu ke D16.17 • Jika hanya 3 maka ke D16.13c setelah itu ke D16.17 • Jika hanya 4 maka ke D16.13d dan D16.14 setelah itu ke D16.17 • Jika responden

			menjawab lebih dari satu maka perlu menjawab 16.14 lebih dari satu dan ke D16.16 - D16.17, tidak perlu menjawab D16.15
D16.13	Jumlah biaya layanan kesehatan di RS yang dibayarkan		
Jika dengan BPJS Kesehatan/KIS/ASKES			
D16.13a	<p>Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan?</p> <p>[jika tidak ingat berikan angka 88888888]</p>	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya BPJS Kesehatan, setelah ini langsung ke D16.17 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 16.13b/c/d dan ke D16.15 - D16.17
Jika dengan asuransi swasta			
D16.13b	<p>Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh asuransi swasta?</p> <p>jika tidak ingat berikan angka 88888888</p>	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya asuransi swasta, setelah ini langsung ke D16.17 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 16.13a/c/d dan ke D16.15 - D16.17
Jika dengan jaminan/bantuan sosial			
D16.13c	<p>Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh jaminan sosial?</p> <p>[jika tidak ingat berikan angka 88888888]</p>	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya asuransi swasta, setelah ini langsung ke D16.17 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 16.13a/c/d dan ke D16.15 - D16.17
Jika dengan uang sendiri			
D16.13d	<p>Berapa biaya layanan kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i bayar?</p> <p>[jika tidak ingat berikan angka 88888888]</p>	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya asuransi swasta, setelah ini langsung ke D16.17 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke ke D16.15 - D16.17

Alasan Bapak/Ibu/Saudara/i membayar layanan kesehatan hanya dengan uang sendiri <i>[pertanyaan ini dapat dijawab jika responden hanya memilih pembayarannya dengan uang sendiri]</i>			
D16.14	Berikan alasan mengapa Bapak/Ibu/Saudara/i membayar layanan hanya dengan uang sendiri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki jaminan/asuransi kesehatan 2. Perawatan yang saya butuhkan tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan 3. Perawatan yang saya butuhkan tidak bisa ditanggung oleh asuransi swasta 4. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan 5. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung oleh asuransi swasta 6. Layanan kesehatan lebih cepat 7. Layanan kesehatan lebih baik 77. Lainnya, sebutkan ____ 	Setelah ini ke D16.17
Jika layanan dibayarkan secara kombinasi, maka... <i>[misalnya layanan kesehatan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta]</i>			
D16.15	Berikan alasan mengapa pembayaran dikombinasikan dengan pembayaran lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung secara penuh oleh JKN/BPJS Kesehatan 2. Perawatan yang saya butuhkan tidak ditanggung secara penuh oleh JKN/BPJS Kesehatan 3. Saya menaikan kelas rawat inap 4. Tidak dijelaskan oleh fasilitas kesehatan 77. Lainnya, sebutkan ____ 	
D16.16	Jika Bapak/ibu/saudara/i memiliki asuransi JKN/BPJS kesehatan, mengapa tetap memutuskan untuk membayar?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada kendala 1. Waktu antrian lama 2. Kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif 3. Bukan fasilitas tingkat kesehatan pertama yang seharusnya 4. Ditolak oleh fasilitas kesehatan 5. Waktu rawat inap terbatas 6. Kualitas layanan kesehatan akan lebih buruk 	
Persepsi kualitas pelayanan kesehatan di RS Bagian ini akan mendiskusikan kualitas pelayanan kesehatan di RS yang pernah didapatkan. Diskusi kualitas ini akan dimulai dengan pertanyaan terkait kendala yang dihadapi, keselamatan dan kenyamanan, orientasi inklusivitas, waktu pelayanan dan proses rujukan.			

D16.17	Apa saja kendala yang dirasakan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i ketika mendapatkan layanan kesehatan dalam hal:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu antrian lama 2. Kepesertaan BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan 3. Polis asuransi swasta tidak bisa digunakan 4. Tidak mendapatkan ruang rawat inap 5. Ditolak oleh fasilitas kesehatan 6. Waktu rawat inap terbatas 	Dapat memilih lebih dari satu
Keselamatan dan kenyamanan pasien disabilitas			
D16.18	Terdapat tanda pengarah yang jelas terkait tata letak ruangan termasuk tempat tunggu pasien	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ada, namun kurang jelas/dimengerti 2. Ada dan mudah dimengerti 77. Tidak ingat. 	
D16.19	Ruang tunggu memiliki tempat khusus bagi orang dengan disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak mudah di akses 1. Ada namun tidak jelas 2. Ada dan jelas 77. Tidak ingat. 	
D16.20	Kursi yang disediakan dalam ruang tunggu dan ruang pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak mudah di akses 1. Ada yang bisa diakses 2. Semua bisa diakses 77. Tidak ingat 	
D16.21	Terdapat Lintasan kursi roda	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat namun tidak mudah digunaka 2. Terdapat dan mudah digunakan 77. Tidak ingat. 	
D16.22	Terdapat Guiding block untuk pasien netra	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat. 	
D16.23	Terdapat pengeras suara yang dapat didengar	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat. 	
D16.24	Terdapat petunjuk jalur evakuasi	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat. 	
D16.25	Layanan kesehatan yang diberikan menghormati anda sebagai orang dengan disabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Sebagian staf menghormati 2. Semua staf menghormati 77. Tidak ingat. 	

Berorientasi pada inklusivitas pasien			
D16.26	Staf yang ada dapat berkomunikasi dengan Bapak/Ibu/Saudara/i	0. Tidak ada	

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian staf mampu berkomunikasi 2. Semua staf mampu berkomunikasi dengan baik 77. Tidak ingat. 	
D16.27	Staf yang ada dapat berkomunikasi dengan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan menggunakan dengan bahasa isyarat	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada 1. Sebagian staf mampu berkomunikasi 2. Semua staf mampu berkomunikasi dengan baik 77. Tidak ingat 	
D16.28	Ketersediaan juru bahasa isyarat	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak tersedia 1. Tersedia, namun tidak dimengerti oleh pasien 2. Tersedia dan membantu proses layanan 77. Tidak ingat 	
D16.29	Terdapat media yang membantu proses layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada 1. Ada namun tidak dapat digunakan 2. Ada dan digunakan dengan baik 77. Tidak ingat 	
D15.30	Mampu berempati dengan kegelisahan/kecemasan pasien dalam keadaan sakit yang derita	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak berempati 1. Sebagian berempati 2. Semua berempati 77. Tidak ingat 	
Kualitas Waktu layanan			
D16.31	Waktu antrian pendaftaran	<ol style="list-style-type: none"> 0. Cepat 1. Biasa saja 2. Lambat 77. Tidak ingat 	
D16.32	Waktu antrian pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Cepat 1. Biasa saja 2. Lambat 77. Tidak ingat 	
D16.33	Waktu pemeriksaan layanan	<ol style="list-style-type: none"> 0. Memuaskan 1. Cukup 2. Tidak Cukup 77. Tidak ingat 	
D16.34	Waktu antri pengambilan obat	<ol style="list-style-type: none"> 0. Cepat 1. Biasa saja 2. Lambat 77. Tidak ingat 	
Proses layanan rujukan			
D16.35	Siapa yang membantu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mendapatkan rujukan dari RS ke layanan lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas RS 2. Dinas Kesehatan 3. Keluarga 4. Teman 5. Organisasi / Komunitas Disabilitas 	Bisa memilih lebih dari satu

		Tidak ada	
D16.36	Apa kendala yang Bapak/Ibu/Saudara/i hadapi saat melakukan layanan rujukan dari RS ke layanan lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak paham alur/proses rujukan 2. Jarak tempat tinggal ke layanan rujukan jauh 3. Keterbatasan biaya Lainnya, sebutkan____ 	

D17	Pemanfaatan layanan di Klinik/Dokter Praktek/Bidan Bagian ini akan mendiskusikan pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/i ketika memanfaatkan layanan kesehatan di Klinik/Dokter Praktek/Bidan.		
D17.1	Apa layanan yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan di Klinik/Dokter Praktek/Bidan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imunisasi bayi-anak 2. Pemeriksaan tumbuh kembang anak (TB-BB) 3. Pemeriksaan kehamilan 4. Pemeriksaan Ibu pasca melahirkan 5. Persalinan 6. Kontrasepsi/KB 7. Konsultasi gizi 8. Pemeriksaan tensi 9. Pemeriksaan gula darah 10. Pemeriksaan penyakit menular (COVID-19, HIV, TBC, Malaria, Diare, DBD) 11. Mengalami kecelakaan 12. Penyakit ringan (demam, batuk, pilek, sakit kepala,dll) 13. Berobat jalan pasca perawatan di RS 14. Rawat inap 77. Lainnya, sebutkan____ 	
D17.2	Seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan layanan itu di Klinik/Dokter Praktek/Bidan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 kali dalam 1 bulan 2. 3 kali dalam 1 bulan 3. 2 kali dalam 1 bulan 4. 1 kali dalam 1 bulan 5. >4 kali dalam 1 bulan 	
D17.3	Bagaimana akses dari tempat tinggal Bapak/Ibu/Saudara/i ke Puskesmas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat sulit 2. Sulit 3. Mudah 4. Sangat Mudah 	
D17.4	Berapa lama waktu yang dibutuhkan dari tempat tinggal ke Puskesmas?	____ menit	
D17.5	Apa transportasi yang Bapak/Ibu/Saudara/i gunakan untuk ke Klinik/Dokter Praktek/Bidan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sepeda 2. Motor 3. Mobil pribadi 4. Bus 5. Taxi 6. Gojek/Gocar 7. Perahu 8. Kapal 9. Jalan kaki 	Jika 9 dan 10 maka tidak perlu menjawab D17.6 dan D17.7

		10. Tidak menggunakan transportasi	
D17.6	Berapa biaya transportasi yang dibayar tunai untuk ke Klinik/Dokter Praktek/Bidan? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	Rp _____	
D17.7	Berapa biaya penginapan/ akomodasi (hotel, kos, homestay, dsb.) untuk mengakses Klinik/Dokter Praktek/Bidan? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	Rp _____	
D17.8	Apakah ada skema/bantuan/program yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan untuk transportasi dan akomodasi mengakses layanan Klinik/Dokter Praktek/Bidan?	0. Tidak ada 1. Ada	Jika 1 ke D17.9 - D17.10 Jika 0 ke D17.11
D17.9	Dari mana skema/bantuan/program penunjang pengeluaran itu berasal?	1. Pemerintah Daerah 2. Pemerintah/Kementerian 3. Donor luar negeri 4. Organisasi komunitas/masyarakat 77. Lainnya, sebutkan ____	
D17.10	Apa bentuk bantuan yang Bapak/Ibu/Saudara/i dapatkan?	1. Uang 2. Jasa antar jemput 3. Penginapan gratis/rumah singgah gratis 77. Lainnya, sebutkan____	
D17.11			

Pembayaran Layanan Kesehatan di Klinik/Dokter Praktek/Bidan			
D17.12	Berapa jumlah biaya layanan kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i keluarkan di Klinik/Dokter Praktek/Bidan?	Rp _____	
D17.13	Bagaimana layanan kesehatan tersebut dibayar? <i>[tanyakan kepada responden apakah mereka membayar layanan tersebut hanya dengan menggunakan satu pilihan atau juga dengan pilihan lainnya.]</i>	1. BPJS Kesehatan/KIS/JKN 2. Asuransi swasta 3. Jaminan/bantuan sosial 4. Bayar sendiri	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat memilih lebih dari satu • Jika hanya 1 maka ke D17.14a setelah itu ke D17.18 • Jika hanya 2 maka ke D17.14b setelah itu ke D17.18

	Contohnya ketika responden menyatakan membayar dengan BPJS Kesehatan maka tanyakan lagi Apakah dibayar penuh oleh BPJS Kesehatan atau juga dibayar dengan uang sendiri/asuransi swasta/jaminan sosial?		<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya 3 maka ke D17.14c setelah itu ke D17.18 • Jika hanya 4 maka ke D17.14d dan D17.14 setelah itu ke D17.18 • Jika responden menjawab lebih dari satu maka perlu menjawab 17.14 lebih dari satu dan ke D17.16 - D17.17, tidak perlu menjawab D17.15
D17.14	Jumlah biaya layanan kesehatan di Klinik/Dokter Praktek/Bidan yang dibayarkan		
Jika dengan BPJS Kesehatan/KIS/ASKES			
D17.14a	Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya BPJS Kesehatan, setelah ini langsung ke D17.18 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 17.14b/c/d dan ke D17.16 - D16.18
Jika dengan asuransi swasta			
D17.14b	Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh asuransi swasta? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya asuransi swasta, setelah ini langsung ke D17.18 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke D17.14a/c/d dan ke D17.16 - D17.18
Jika dengan jaminan/bantuan sosial			
D17.14c	Berapa biaya layanan kesehatan yang dibayarkan oleh jaminan sosial? [jika tidak ingat berikan angka 88888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya asuransi swasta, setelah ini langsung ke D17.18 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke 17.14a/c/d dan ke D17.16 - D17.18

Jika dengan uang sendiri			
D17.14d	Berapa biaya layanan kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i bayar? [jika tidak ingat berikan angka 888888888]	Rp _____	<ul style="list-style-type: none"> • Jika hanya asuransi swasta, setelah ini langsung ke D17.17 • Jika ada kombinasi dengan pembayaran lain maka setelah ini ke ke D17.15 - D17.17
Alasan Bapak/Ibu/Saudara/i membayar layanan kesehatan hanya dengan uang sendiri <i>[pertanyaan ini dapat dijawab jika responden hanya memilih pembayarannya dengan uang sendiri]</i>			
D17.15	Berikan alasan mengapa Bapak/Ibu/Saudara/i membayar layanan hanya dengan uang sendiri?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memiliki jaminan/asuransi kesehatan 2. Perawatan yang saya butuhkan tidak bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan 3. Perawatan yang saya butuhkan tidak bisa ditanggung oleh asuransi swasta 4. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan 5. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung oleh asuransi swasta 6. Layanan kesehatan lebih cepat 7. Layanan kesehatan lebih baik 8. Lainnya, sebutkan____ 	Setelah ini ke D17.18-D17.37
Jika layanan dibayarkan secara kombinasi, maka... <i>[misalnya layanan kesehatan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dan Asuransi Swasta]</i>			
D17.16	Berikan alasan mengapa pembayaran dikombinasikan dengan pembayaran lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obat yang saya butuhkan tidak ditanggung secara penuh 2. Perawatan yang saya butuhkan tidak ditanggung secara penuh oleh JKN/BPJS Kesehatan 3. Saya menaikan kelas rawat inap 4. Tidak dijelaskan oleh fasilitas kesehatan 5. 77. Lainnya, sebutkan ____ 	
D17.17	Jika Bapak/ibu/saudara/i memiliki asuransi JKN/BPJS kesehatan, mengapa tetap memutuskan untuk membayar?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada kendala 1. Waktu antrian lama 2. Kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif 3. Bukan fasilitas tingkat kesehatan pertama yang seharusnya 	

		<ul style="list-style-type: none"> 4. Ditolak oleh fasilitas kesehatan 5. Waktu rawat inap terbatas 6. Kualitas layanan kesehatan akan lebih buruk 	
<p>Persepsi kualitas pelayanan kesehatan di Klinik/Dokter Praktek/Bidan Bagian ini akan mendiskusikan kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas yang pernah didapatkan. Diskusi kualitas ini akan dimulai dengan pertanyaan terkait kendala yang dihadapi, keselamatan dan kenyamanan, orientasi inklusivitas, waktu pelayanan dan proses rujukan.</p>			
D17.18	Apa saja kendala yang dirasakan oleh Bapak/Ibu/Saudara/i ketika mendapatkan layanan kesehatan dalam hal:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Waktu antrian lama 2. Kepesertaan BPJS Kesehatan tidak bisa digunakan 3. Polis asuransi swasta tidak bisa digunakan 4. Tidak mendapatkan ruang rawat inap 5. Ditolak oleh fasilitas kesehatan 6. Waktu rawat inap terbatas 2. Tidak ada kendala 	Dapat memilih lebih dari satu
<p>Keselamatan dan nyaman pasien disabilitas</p>			
D17.19	Terdapat tanda pengarah yang jelas terkait tata letak ruangan termasuk tempat tunggu pasien	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ada, namun kurang jelas/dimengerti 2. Ada dan mudah dimengerti 77. Tidak ingat. 	
D17.20	Ruang tunggu memiliki tempat khusus bagi orang dengan disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak mudah di akses 1. Ada namun tidak jelas 2. Ada dan jelas 77. Tidak ingat. 	
D17.21	Kursi yang disediakan dalam ruang tunggu dan ruang pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak mudah di akses 1. Ada yang bisa diakses 2. Semua bisa diakses 77. Tidak ingat 	
D17.22	Terdapat Lintasan kursi roda	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat namun tidak mudah digunaka 2. Terdapat dan mudah digunakan 77. Tidak ingat. 	
D17.23	Terdapat Guiding block untuk pasien netra	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat. 	
D17.24	Terdapat pengeras suara yang dapat didengar	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat 77. Tidak ingat. 	
D17.25	Terdapat petunjuk jalur evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak terdapat 1. Terdapat 	

		77. Tidak ingat.	
D17.26	Layanan kesehatan yang diberikan menghormati anda sebagai orang dengan disabilitas	0. Tidak 1. Sebagian staf menghormati 2. Semua staf menghormati 77. Tidak ingat.	

Berorientasi pada inklusivitas pasien			
D17.27	Staf yang ada dapat berkomunikasi dengan Bapak/Ibu/Saudara/i	0. Tidak ada 1. Sebagian staf mampu berkomunikasi 2. Semua staf mampu berkomunikasi dengan baik 77. Tidak ingat.	
D17.28	Staf yang ada dapat berkomunikasi dengan Bapak/Ibu/Saudara/i dengan menggunakan dengan bahasa isyarat	0. Tidak ada 1. Sebagian staf mampu berkomunikasi 2. Semua staf mampu berkomunikasi dengan baik 77. Tidak ingat	
D17. 29	Ketersediaan juru bahasa isyarat	0. Tidak tersedia 1. Tersedia, namun tidak dimengerti oleh pasien 2. Tersedia dan membantu proses layanan 77. Tidak ingat	
D17. 30	Terdapat media yang membantu proses layanan kesehatan	0. Tidak ada 1. Ada namun tidak dapat digunakan 2. Ada dan digunakan dengan baik 77. Tidak ingat	
D17. 31	Mampu berempati dengan kegelisahan/kecemasan pasien dalam keadaan sakit yang derita	0. Tidak berempati 1. Sebagian berempati 2. Semua berempati 77. Tidak ingat	
Kualitas Waktu layanan			
D17. 32	Waktu antrian pendaftaran	1. Cepat 2. Biasa saja 3. Lambat 77. Tidak ingat	
D17. 33	Waktu antrian pemeriksaan	1. Cepat 2. Biasa saja 3. Lambat 77. Tidak ingat	
D17. 34	Waktu pemeriksaan layanan	1. Memuaskan 2. Cukup 3. Tidak Cukup 77. Tidak ingat	

D17.35	Waktu antri pengambilan obat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Biasa saja 3. Lambat 77. Tidak ingat	
Proses layanan rujukan			
D17.36	Siapa yang membantu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mendapatkan rujukan dari Klinik/Dokter Praktek/Bidan ke layanan lainnya?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak ada 1. Petugas Puskesmas 2. Dinas Kesehatan 3. Keluarga 4. Teman 5. Organisasi / Komunitas Disabilitas 	Bisa memilih lebih dari satu
D17.37	Apa kendala yang Bapak/Ibu/Saudara/i hadapi saat melakukan layanan rujukan dari Klinik/Dokter Praktek/Bidan ke RS?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak paham alur/proses rujukan 2. Jarak tempat tinggal ke layanan rujukan jauh 3. Keterbatasan biaya 77. Lainnya, sebutkan____	

E. Kepesertaan JKN/BPJS Kesehatan/KIS

Bagian ini akan mendiskusikan tentang pengalaman responden saat mendapatkan dan menggunakan kepesertaan JKN/BPJS Kesehatan/KIS. Pengalaman ini akan diukur dari pengalaman proses pendaftaran, membayar iuran bagi peserta yang membayar sendiri, dan pengalaman menggunakan aplikasi mobile JKN.

E1	Bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i dapat memiliki JKN/KIS/BPJS Kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didaftarkan oleh pemerintah setempat 2. Dibantu oleh organisasi masyarakat/komunitas 3. Daftar sendiri 	Jika 1 ke E3 Jika 2 ke E4 Jika 3 ke E5 dan E6
E2	Dari mana Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui terdaftar sebagai peserta JKN/KIS/BPJS Kesehatan oleh pemerintah?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari RT/RW 2. Dari pemerintah desa/kelurahan/kecamatan 3. Ketika saya sedang sakit dan berobat di fasilitas kesehatan 4. Dari orang tua/keluarga 5. Dari komunitas 	
E3	Kenapa Bapak/Ibu/Saudara/i tidak mendaftar sendiri untuk menjadi peserta JKN/KIS/BPJS Kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan informasi 2. Tidak memiliki akses untuk mendaftar 	
E4	Kenapa Bapak/Ibu/Saudara/i mendaftarkan diri sebagai peserta JKN/KIS/BPJS Kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memiliki jaminan/bantuan saat sakit 2. Untuk memiliki perlindungan keuangan karena sakit 3. Untuk memenuhi syarat administrasi <i>[contoh syarat administrasi untuk syarat daftar kerja, syarat daftar KTP, syarat membeli rumah dll]</i>	
E5	Dari mana Bapak/Ibu/Saudara/i mendapatkan informasi tentang pendaftaran JKN?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari pemerintah setempat (RT, kepala desa, lurah dan camat) 2. Dari Dinas Sosial 	

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Dari Dinas Kesehatan 4. Dari organisasi masyarakat sipil 5. Dari fasilitas kesehatan 6. Dari media sosial 7. Dari televisi 8. Dari radio 9. Dari koran 10. Dari keluarga 	
E6	Jika Bapak/Ibu/Saudara/i PBPU, bagaimana Bapak/Ibu/Saudara/i membayar iuran?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bayar langsung ke kantor BPJS Kesehatan 2. Aplikasi Mobile JKN 3. M-Banking 4. ATM Bank 5. Dompot Digital (Gopay & OVO) 6. E-Commerce (Shopee & Tokopedia) 7. Kantor Pos 8. Minimarket (Indomaret & Alfamart) 77. Lainnya, sebutkan_____ 	
E7	Jika PBPU, apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah melakukan penunggakan iuran?	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	
E8	Jika Ya, apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui cara mengatasi tunggakan iuran?	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	
E9	Jika Ya, bagaimana caranya?	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mengurus ke kantor cabang BPJS Kesehatan 2. Mengurus lewat aplikasi mobile JKN 	
E10	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui cara mengubah fasilitas kesehatan pertama dalam JKN? [fasilitas kesehatan pertama dalam JKN adalah tempat untuk berobat yang direkomendasikan oleh BPJS Kesehatan. Tertera dalam kartu BPJS Kesehatan dengan tulisan Faskes Tingkat I]	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	
E11	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui manfaat yang disediakan dalam JKN-BPJS Kesehatan?	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	
E12	Apa saja manfaat JKN-BPJS Kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui?	_____	
Penggunaan Aplikasi Mobile JKN			
E13	Apakah memiliki aplikasi mobile JKN?	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	Jika 0 ke F Jika 1 ke E14 - E17
E14	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah menggunakan aplikasi mobile JKN?	<ul style="list-style-type: none"> 0. Tidak 1. Ya 	

E15	Untuk apa Bapak/Ibu/Saudara/i menggunakan aplikasi mobile JKN?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar kepesertaan 2. Membayar iuran 3. Deteksi Kesehatan secara mandiri 4. Mengubah faskes tingkat I 5. Cek ketersediaan tempat tidur di RS 6. Cek tunggakan 7. Konsultasi dokter 77. Lainnya, sebutkan _____ 	
E16	Apa kendala yang dihadapi saat menggunakan aplikasi mobile JKN?	_____	
E17	Apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dari aplikasi mobile JKN untuk dapat menyesuaikan kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	_____	

F. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kesehatan

Bagian ini akan berdiskusi tentang pengalaman responden ketika mencari dan mendapatkan informasi terkait kesehatan dan kondisi disabilitasnya.

F1	Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i pernah mencari informasi tentang kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 0. Tidak Pernah 1. Pernah 	Jika 1 ke F2 dan seterusnya Jika 0 ke F11 - F13
F2	Apa informasi kesehatan yang sering kali Bapak/Ibu/Saudara/i cari?	_____	
F3	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i mendapatkan informasi kesehatan yang Bapak/Ibu/Saudara/i cari?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaran Televisi 2. Siaran Radio 3. Konten video/gambar di media sosial 4. Artikel di media online 5. Artikel di koran 6. Infografis cetak di fasilitas kesehatan 7. Infografis cetak di tempat umum 8. Video di fasilitas kesehatan 9. Video di tempat umum 10. Penyebaran pesan dari WhatsApp/Line/Telegram 11. Penyebaran pesan dari SMS 77. Lainnya, sebutkan _____ 	
F4	Siapa yang memberikan informasi kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga 2. Teman 3. Tetangga 4. Ketua RT/RW 5. Kepala Desa 6. Tokoh masyarakat lingkungan tempat tinggal 7. Pemuka agama 8. Tenaga kesehatan 9. Pemerintah kota/kab/prov 10. Pemerintah pusat 11. Komunitas disabilitas 12. Artis / Selebriti 77. Lainnya, sebutkan _____ 	

F5	Apa kendala yang Bapak/Ibu/Saudara/i hadapi saat mencari informasi kesehatan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyediakan tulisan/subtitle 2. Tidak menyediakan audio 3. Menggunakan bahasa yang sulit dimengerti 77. Lainnya, sebutkan _____ 	Dapat memilih lebih dari satu
F6	Apakah pernah mencari informasi tentang kondisi disabilitas Bapak/Ibu/Saudara/i?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernah 2. Tidak pernah 	Jika 1 ke F& - F10 Jika 2 ke F11 - F13
F7	Apa informasi tentang kondisi disabilitas yang sering kali Bapak/Ibu/Saudara/i cari?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan alat bantu 2. Ciri-ciri disabilitas 3. Perubahan kondisi disabilitas 4. Layanan terapi untuk disabilitas 77. Lainnya, sebutkan _____ 	
F8	Dimana Bapak/Ibu/Saudara/i mendapatkan informasi kondisi disabilitas yang dicari?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaran Televisi 2. Siaran Radio 3. Konten video/gambar di media sosial 4. Artikel di media online 5. Artikel di koran 6. Infografis cetak di fasilitas kesehatan 7. Infografis cetak di tempat umum 8. Video di fasilitas kesehatan 9. Video di tempat umum 10. Penyebaran pesan dari WhatsApp/Line/Telegram 11. Sosial media (facebook, twitter, youtube, instagram, tiktok dll) 12. Google atau web pencarian 13. Penyebaran pesan dari SMS 77. Lainnya, sebutkan _____ 	
F9	Siapa yang memberikan informasi kondisi disabilitas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga 2. Teman 3. Tetangga 4. Ketua RT/RW 5. Kepala Desa 6. Tokoh masyarakat lingkungan tempat tinggal 7. Pemuka agama 8. Tenaga kesehatan 9. Pemerintah kota/kab/prov 10. Pemerintah pusat 11. Komunitas disabilitas 12. Artis / Selebriti 77. Lainnya, sebutkan _____ 	
F10	Apa kendala yang Bapak/Ibu/Saudara/i hadapi saat mencari informasi kondisi disabilitas?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyediakan tulisan/subtitle 2. Tidak menyediakan audio 3. Menggunakan bahasa yang sulit dimengerti 77. Lainnya, sebutkan _____ 	

F11	Siapa yang Bapak/Ibu/Saudara/i harapkan dapat memberikan informasi kepada Bapak/Ibu/Saudara/i dan mudah untuk dipahami dan dipercaya?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga 2. Teman 3. Tetangga 4. Ketua RT/RW 5. Kepala Desa 6. Tokoh masyarakat lingkungan tempat tinggal 7. Pemuka agama 8. Tenaga kesehatan 9. Pemerintah kota/kab/prov 10. Pemerintah pusat 11. Komunitas disabilitas 12. Artis / Selebriti 77. Lainnya, sebutkan ___ 	
F12	Apa media yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/i dapat membantu pencarian informasi kesehatan dan mudah dipahami?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siaran Televisi 2. Siaran Radio 3. Konten video/gambar di media sosial 4. Artikel di media online 5. Artikel di koran 6. Infografis cetak di fasilitas kesehatan 7. Infografis cetak di tempat umum 8. Video di fasilitas kesehatan 9. Video di tempat umum 10. Penyebaran pesan dari WhatsApp/Line/Telegram 11. Sosial media (facebook, twitter, youtube, instagram, tiktok dll) 12. Google atau web pencarian 13. Penyebaran pesan dari SMS 77. Lainnya, sebutkan_____ 	
F13	Apa yang membuat Bapak/Ibu/Saudara/i memahami informasi dari media/alat itu?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyertakan bahasa isyarat atau tulisan/subtitle 2. Menyediakan braille 3. Menyediakan audio 4. Dijelaskan secara langsung oleh keluarga 5. Dijelaskan secara langsung oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal 6. Dijelaskan secara langsung oleh tenaga kesehatan 	